

GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA NO ESPAÇO ESCOLAR: O PAPEL DOS GESTORES NAS APRENDIZAGENS E RESULTADOS ESCOLARES

DEMOCRATIC AND PARTICIPATIVE MANAGEMENT IN THE SCHOOL SPACE: THE ROLE OF MANAGERS IN LEARNING AND SCHOOL RESULTS

GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA EN LAS ESCUELAS: EL PAPEL DE LOS DIRECTIVOS EN EL APRENDIZAJE Y LOS RESULTADOS ESCOLARES

Sidelmar Alves da Silva Kunz ¹
Helciclever Barros da Silva Sales ²
Gilvan Charles Cerqueira de Araújo ³
Tiago Fernandes Rufo ⁴

Manuscrito submetido em: 25 de maio de 2024.

Aprovado em: 09 de julho 2025.

Publicado em: 04 de dezembro de 2025.

Resumo

O presente artigo tem como objetivo principal a discussão da gestão democrática e participativa no âmbito escolar, destacando algumas questões e conceitos importantes associados à temática, como por exemplo, os resultados educacionais, as avaliações externas e a importância da horizontalização da gestão escolar. Para o alcance desse objetivo, apresenta-se uma revisão teórica, por meio de referenciais bibliográfica sobre o tema, composto de autores aderentes a reflexão proposta. Espera-se, como resultado do estudo apresentado, uma contribuição para o debate acerca da gestão democrática e sua correlação com os diferentes tipos e modelos de gestão, suas nuances, aspectos teóricos, desafios e diferentes realidades de análise passíveis de serem aferidas de forma metodológica e empiricamente.

Palavras-chave Gestão democrática; Gestão escolar; Rendimento escolar e aprendizagem.

¹ Doutor em Educação pela Universidade de Brasília. Pesquisador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Professor na Universidade Estadual de Goiás. Participa do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre as Contribuições de Anísio Teixeira para a Educação Brasileira e do núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Trabalho.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0793-1946> Contato: sidel.gea@gmail.com

² Doutor em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília, com Pós-Doutorado em Estudo de Linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0976-6892> Contato: helciclever@gmail.com

³ Doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com Pós-Doutorado em Geografia pela Universidade de São Paulo e em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Brasília. Integrantes do Grupo de Pesquisa Juventude, Educação e Sociedade (Associado - Cátedra UNESCO), do Centro de Estudos em Epistemologia Pedagógica e do Grupo de Pesquisa Geografia, Literatura e Arte.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4238-0139> Contato: gcca99@gmail.com

⁴ Doutor em Geografia pela Universidade de Brasília. Professor na Secretaria de Educação do Distrito Federal.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9168-8653> Contato: tiago.rufo@hotmail.com

Abstract

The main objective of this article is to discuss democratic and participatory management in schools, highlighting some important issues and concepts associated with the subject, such as educational results, external evaluations and the importance of horizontalizing school management. In order to achieve this objective, a theoretical review is presented, using bibliographical references on the subject, made up of authors who adhere to the proposed reflection. The result of this study is expected to be a contribution to the debate on democratic management and its correlation with the different types and models of management, their nuances, theoretical aspects, challenges and different realities of analysis that can be assessed theoretically, methodologically and empirically.

Keywords: Democratic management; School management; School performance and learning.

Resumen

El objetivo principal de este artículo es discutir la gestión democrática y participativa en las escuelas, destacando algunas cuestiones y conceptos importantes asociados al tema, como los resultados educativos, las evaluaciones externas y la importancia de la horizontalización de la gestión escolar. Para alcanzar este objetivo, se presenta una revisión teórica, utilizando referencias bibliográficas sobre el tema, compuesta por autores que adhieren a la reflexión propuesta. Se espera que el resultado del estudio presentado sea una contribución al debate sobre la gestión democrática y su correlación con los diferentes tipos y modelos de gestión, sus matices, aspectos teóricos, desafíos y diferentes realidades de análisis evaluables teórica, metodológica y empíricamente.

Palabras clave: Gestión democrática; Gestión escolar; Rendimiento escolar y aprendizaje.

Introdução

Estamos diante de um novo tempo em relação aos processos educacionais e à própria escola. A modernização do trabalho educacional perpassa muitas dimensões e, sem dúvida, a questão da gestão da escola e das pessoas é algo central nesse novo cenário de transformações e novas dinâmicas associadas ao ambiente educacional e social.

Fala-se e defende-se muito sobre a questão da autonomia e a gestão democrática como únicas alternativas de sucesso do trabalho na escola pública. Também ressalta-se o papel e importância fundamentais dos diretores ou gestores escolares, mas é necessário destacar, ao mesmo tempo, a premência de mudanças estruturais na formação inicial e continuada dos professores, inclusive com foco nos diferentes perfis de profissionais, posto que alguns docentes podem não ter interesse em atuar diretamente na gestão da escola, por vezes em decorrência da própria escolha e em outras por considerar-se distante do perfil esperado para tal cargo/função, ao passo que outros professores têm muito mais inclinação para essas atividades inerentes à gestão escolar.

Nesse aspecto, a desconstrução de rótulos atribuídos aos diretores escolares é um dos pontos importantes, já que costumeiramente estes profissionais da educação são encarados como responsáveis solitários pelos fracassos educacionais. Como aponta Paro (1987), atualmente o gestor escolar é tido como uma figura atrelada ao poder e autoridade máxima da escola, aquele que será o responsável pelo cumprimento da ordem e o maior responsável pela implementação da proposta pedagógica e administrativa de uma unidade escolar.

Para além disso e sobre outro aspecto da gestão, importa ressaltar que o êxito ou fracasso escolar, do ponto de vista dos resultados em avaliações institucionais ou de larga escola, é resultado de um conjunto de ações e responsabilidades, entre os quais pode-se destacar além da gestão, os professores, os estudantes, familiares, a comunidade local à escola e o Estado. Exige-se, portanto, uma sinergia nas ações e tomadas de decisões para o sucesso escolar e que estejam em sintonia com os interesses da sociedade.

Com isso, esse artigo tem como objetivo principal a discussão da gestão democrática e participativa no âmbito escolar, destacando algumas questões e conceitos importantes associados à temática, como por exemplo, os resultados educacionais, as avaliações externas e a importância da horizontalização da gestão escolar.

A partir deste objetivo principal, esse trabalho desenvolve-se através de uma revisão bibliográfica sobre a temática, elencando autores atrelados à discussão. Em um primeiro momento, discute-se a gestão democrática e participativa, com suas nuances e necessidades, entre as quais está centrada a importância da maior participação da classe trabalhadora nas decisões geradas a partir da gestão escolar. Em um segundo momento, aborda-se a interface entre a gestão escolar e os resultados educacionais, sobretudo, por meio das avaliações externas e institucionais.

Gestão democrática e participativa na educação e na escola

A gestão democrática de forma participativa é a base para a educação brasileira e deve ser ponto de debates constantemente em nossa sociedade, sobretudo, nos espaços educacionais. Nesse sentido, desde a infância a democracia na perspectiva da participação deve ser valorizada no tratamento, nos cuidados e nas decisões junto às crianças. Como pontua Gadotti (2014), a gestão democrática da educação pública, configura como um dos princípios do ensino constantes na lei maior brasileira.

Além de ser um direito do cidadão, a educação também está associada ao trabalho, no sentido profissional. É, portanto, um direito constitucional e fundamental que cabe também ao gestor escolar assumir e liderar a escola para o pleno alcance desse direito (Cury, 2007). Entretanto, a gestão deve ancorar-se nos princípios da gestão participativa, no compartilhamento das decisões e dos poderes entre as esferas com atores envolvidos diretamente com o ambiente escolar, como o corpo docente e discente da escola, demais profissionais da educação, como trabalhadores terceirizados, da secretaria escolar e apoio, as famílias dos estudantes e o Estado, representado pelos órgãos institucionais atrelados ao ambiente escolar, como sistemas/secretarias estaduais de educação.

A observância das normas que regem a educação é essencial para a construção de argumentos e encaminhamentos no campo educativo. As contribuições de Makarenko (1978) nos contextualiza no cenário da gestão democrática como um coletivo e que é nele que nós nos realizamos e nos tornamos interdependentes, fortes, vivos e conscientes das nossas responsabilidades.

O próprio sentido da palavra gestão associa-se ao ato de se produzir algo novo a partir de práticas de liderança e responsabilidade, pois segundo Cury (2007, p. 493),

gestão é um termo que provém do latim e significa levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar. Trata-se de algo que implica o sujeito e um dos substantivos derivado deste verbo nos é muito conhecido. Trata-se de *gestatio*, ou seja, gestão isso é: o ato pelo qual se traz dentro de si algo novo e diferente: um novo ente. Ora, o termo gestão tem sua raiz etimológica em *ger* que significa: fazer brotar, germinar, fazer nascer. Da mesma raiz provém os termos: genitora, genitor, germen.

Gobbi et al. (2020) trata a gestão escolar através de dimensões atreladas à liderança pedagógica e o engajamento, possibilitando uma melhor organização que impulsiona a autonomia. Além disso, para os autores, a gestão escolar possui natureza técnica e política. Nesse sentido, para Gobbi et al. (2020, p.201),

logo, a Gestão Escolar é entendida como uma prática complexa que ordena o planejamento, a participação e a autonomia da unidade escolar, bem como a relação com a comunidade, a avaliação das atividades pedagógicas e dos elementos estruturais e materiais empregados nessas práticas.

O conceito de gestão é complexo e multifacetado, entretanto, nota-se que inicialmente estava mais atrelado aos aspectos administrativos e burocráticos do exercício da função, o que vem se alterando ao longo dos últimos anos e as percepções que envolvem

o teor pedagógico e o viés político tem ganhado espaço na construção e idealização deste conceito (Oliveira; Vasques-Menezes, 2018).

O teor político é destacado, tendo em vista a necessidade de o gestor ter uma proximidade com a comunidade escolar e instâncias normativas, por exemplo. Nesse sentido, o viés político da gestão escolar está diretamente atrelado ao contexto de participação democrática no processo de gestão, administração e condução da política educacional de uma unidade escolar. Segundo Oliveira e Vasques-Menezes (2018, p. 990),

[...] o gestor escolar, na dimensão política, exerce o princípio da autonomia, que requer vínculos mais estreitos com a comunidade educativa, os pais, as entidades e organizações paralelas à escola. Gestão é então a atividade pela qual se mobilizam meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização e envolve aspectos gerenciais e técnico-administrativos.

Importante ressaltar de acordo como o preconiza a lei, que o poder emana do povo pela democracia direta ou indireta. No sistema educacional, a eleição de diretores é uma face da representatividade dos interesses do grupo que elege o seu gestor. O diretor, também entendido como gestor, eleito democraticamente precisa prezar pela democracia baseada no diálogo, na liberdade, na participação social, na priorização de decisões que oportunizam soluções qualificadas e em sintonia com a visão da comunidade escolar.

Importa ressaltar que a escolha de diretores escolares por meio de eleições com participação da comunidade escolar é uma das possibilidades de participação popular na esfera do espaço escolar por meio dos diferentes atores sociais que podem, ou melhor, devem constituir o coletivo de uma gestão escolar democrática. Nesse sentido, existem outras formas atreladas à gestão democrática, como a atuação do Conselho Escolar, a participação ativa da comunidade na construção ou revisão do Projeto Político Pedagógico e nas decisões administrativas e financeiras e a implementação e efetivação de avaliação institucional que envolva professores, gestores, estudantes e profissionais de apoio da unidade escolar.

Todavia, quanto à eleição para diretores, não existe uma padronização nacional entre os seus entes federados, já que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 9.394/1996 cede autonomia para os sistemas de ensino. Em seu artigo 14, a LDB destaca:

Art. 14. Lei dos respectivos Estados e Municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 14.644, de 2023).

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;

II – participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares e em Fóruns dos Conselhos Escolares ou equivalentes. (Redação dada pela Lei nº 14.644, de 2023). (Brasil, 1996).

O artigo 15 da LDB reforça a questão da autonomia das unidades escolares:

Art. 15 - Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro público. (Brasil, 1996).

Nesse aspecto, as 27 Unidades Federativas possuem autonomia para a definição das normas para a eleição de diretores, de acordo com suas particularidades. Assim, cada sistema de ensino possui respaldo legal diferenciado para o processo de escolha, com diferenças no âmbito da duração de mandatos e forma de organização da eleição, havendo variações de sua eleição nos municípios e estados do país.

No entanto, é importante enfatizar que a realidade atual evidencia que as eleições para diretores enfrentam uma série de desafios, tendo em vista que muitas escolas estão sob a supervisão das administrações municipais e sabe-se, por exemplo, que a escolha de diretores por parte do poder municipal pode ser motivada por questões eleitoreiras ligadas ao apadrinhamento político e formação de redes de poder e controle.

Além disso, o cenário atual evidencia alguns pontos que comprometem ainda mais o processo de escolha de diretores através de eleições com participação das comunidades local e escolar, como, por exemplo, a crescente tendência de crescimento das gestões compartilhadas com militares, conhecidas como escolas militarizadas, além de projetos que visam promover terceirizações nas gestões escolares, tendo o discurso de uma suposta necessidade de maior eficiência e maiores resultados das gestões escolares como justificativas para a sua efetivação.

Sendo assim, a gestão escolar democrática é, portanto, um conceito que não se restringe à questão da tomada de decisões ou escolhas, pois contempla e abrange ideais ancorados no diálogo e na alteridade, como também no engajamento e participação da comunidade escolar (Souza, 2009).

Segundo Paro (1987), a construção de uma educação transformadora, capaz de desenvolver a consciência crítica e apropriação dos saberes, precisa de uma aproximação com as camadas trabalhadoras para a partir disso, a gestão ser melhor redistribuída. Paro (1987) fala, inclusive, de uma utopia de uma escola participativa, ou seja, da necessidade de maior envolvimento e participação das camadas populares e classe de trabalhadores em decisões que envolvam o futuro da educação dos jovens e estudantes.

Nesse sentido, o fortalecimento da escola através do compartilhamento do poder e da tomada de decisões torna a escola um ambiente mais fortalecido e capaz de gerar pressão em instâncias superiores. O diretor de uma escola, ao compartilhar o poder e as decisões, acaba se fortalecendo em decorrência do apoio dos outros atores integrantes da escola.

Cury (2007, p. 487) nos ajuda a entender a importância da participação popular nas tomadas de decisões, tratando a educação como um “direito do cidadão e obrigação do Estado”:

o direito à educação parte do reconhecimento de que o saber sistemático é mais do que uma importante herança cultural. Como parte da herança cultural, o cidadão torna-se capaz de se apossar de padrões cognitivos e formativos pelos quais tem maiores possibilidades de participar dos destinos de sua sociedade e colaborar na sua transformação.

Entretanto, não há como camuflar que há uma gama de desafios para viabilização da participação popular no cenário educacional, principalmente entre a classe trabalhadora, tendo em vista as próprias características socioeconômicas municipais, estaduais e nacionais, além das barreiras impostas pelo Estado que comprometem a participação satisfatória das famílias no ambiente escolar, como o processo de burocratização da escola e o distanciamento dos níveis centrais de decisões com as camadas populares.

Além da eleição de diretores e vice-diretores, outros aspectos como a participação da comunidade escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) e os Conselhos Escolares, se apresentam como expressões substanciais da coletividade e da democracia nas nossas instituições escolares. A fundamentação dessas práticas no Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), com especial atenção para a meta 19:

assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto (Brasil, 2014, p. s.n).

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), em seu artigo 14, expressa que cada sistema de ensino construirá as suas normas de gestão democrática no ensino público atendendo às peculiaridades sem desconsiderar os princípios que contemplam a participação dos profissionais na elaboração do PPP da escola e a participação das comunidades escolares e locais em conselhos escolares e equivalentes.

A participação, o pluralismo, a autonomia e a transparência são condições básicas que se fundamentam na Constituição Federal de 1988, na lei n. 9394/96 da LDB e na lei 13.005/2024 que dispõe sobre do PNE, portanto, exigem cumprimento efetivo da gestão democrática que seja capaz de escutar os distintos segmentos e que tenha compromisso com a transformação social, assim como com a cidadania.

Os espaços de liderança dos diretores são importantes, mas a construção da gestão democrática não é elaborada somente pela participação dos diretores. Sabemos que a autoridade do diretor deve ser algo compartilhado pelo grupo, portanto, as decisões são compartilhadas com todos. Por conseguinte, as instâncias colegiadas devem fazer parte do todo, inclusive aqueles estudantes da educação infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental que também são interessados pelas decisões e saber o ponto de vista delas se apresenta como algo relevante.

A formação humana e a gestão democrática ocupam lugares relevantes para a ocupação de espaços com liberdade e respeito à manifestação do pensamento e precisa se constituir como ambiente voltado para o cuidado com as pessoas – o ser humano.

É necessário que os gestores escolares se comprometam a cumprir os princípios da Administração Pública: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. A responsabilidade em uma gestão democrática e participativa é de todos. A estrutura em conselhos otimizada em razão das redes sociais permite a socialização e o refinamento do projeto desenvolvido com a colaboração dos distintos segmentos que integram a realidade escolar.

Um dos grandes desafios a ser superado, segundo Paro (2016), é ampliar a ideia de gestão democrática na escola, pois a mera eleição de diretores, embora seja um passo importante, não pode ser entendida como o fim dessa gestão, mas um dos meios pelos quais ela se realiza. Dessa forma, é preciso que os sistemas de ensino e as suas escolas promovam mecanismos efetivos de participação de todos os atores escolares nas ações, decisões e resoluções de problemas atinentes à unidade escolar. Ideias semelhantes às de Gadotti (2014, p.4):

não basta criar mecanismos de participação popular e de controle social das políticas públicas de educação; é preciso atentar para a necessidade de criar, também, simultaneamente as condições de participação. A sociedade civil participa sempre que convocada, mas com muita dificuldade. A participação, para ser qualificada, precisa ser precedida pelo entendimento – muitas vezes técnico e científico – do que se está discutindo: saber ler planilhas de custo, orçamentos etc. Como uma Associação de Moradores de uma comunidade empobrecida pode participar? É uma questão que é frequentemente colocada na gestão democrática com participação popular. Não se deve convocar para a participação popular em locais e horários inadequados, sem estrutura, sem preparação e sem organização. A participação popular não pode ser alguma coisa episódica, paralela, mas estrutural; ela deve constituir-se numa metodologia permanente da política educacional, num modo de governar.

Outro equívoco que deve ser evitado, de acordo com Paro (2016), refere-se à finalidade da gestão escolar, posto que essa não se confunde simplesmente com a indicação de diretores escolares. A finalidade da gestão é alcançar o resultado principal da ação pedagógica e escolar: a efetiva e significativa aprendizagem dos estudantes e sua formação para a cidadania e preparação para a vida em sentido amplo.

Um dos pontos nevrálgicos acerca da escolha de diretores escolares, sobretudo nas escolas públicas, diz respeito ao modelo mais adequado de indicação a esse cargo tão vital para a transformação do trabalho pedagógico em emancipação dos sujeitos. Segundo Paro (2016), realizar concurso público específico para a função de diretor escolar pode, a princípio ser a melhor solução, contudo, corre-se o risco de que os aprovados no concurso sejam professores que nada ou muito pouco conheçam a realidade das unidades escolares nas quais atuarão.

Também é sabido que a indicação de professores ou mesmo outros profissionais alheios ao magistério para exercer o cargo de diretor escolar, historicamente, não tem se mostrado uma boa alternativa, especialmente porque o clientelismo e o apadrinhamento partidário como critério de nomeação de diretores mantém o contexto escolar imerso no que Paro (2016) chama de "amadorismo pedagógico", que está entranhado mesmo em professores e pesquisadores que advogam pela educação alheia às necessárias mudanças rumo à modernização das práticas pedagógicas.

Uma das possibilidades, nos termos de Paro (2016), seria entender o diretor como um líder político, considerando que esse qualificativo tem de mais profundo, inclusive como sinônimo de democracia. Nessa esteira, somente pela participação democrática de todos os atores internos da escola, em específico na eleição e nas tomadas de decisões escolares, pode promover uma gestão realmente democrática e participativa.

O concurso público como critério técnico é, na perspectiva de Paro (2016), mais importante à ocupação do cargo de professor. Ao diretor, espera-se que tenha competência política e legitimidade de seus pares e demais atores da escola, laureada pela eleição realizada junto à comunidade escolar específica.

Sabendo-se da importância das eleições para os gestores escolares, é importante ressaltar que ainda vigora em alguns estados e municípios brasileiros as indicações políticas e técnicas. Inclusive, segundo Oliveira e Vasques-Menezes (2018, p.891) “[...] nos anos 2000, iniciou-se um declínio no uso de eleições como forma de provimento, surgindo os concursos públicos, processos seletivos e o retorno da indicação técnica e política em diversas regiões do Brasil”.

Os autores citam um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2014, intitulado “Pesquisa de Informações Básicas Municipais”, que mostra que naquele momento 74,4% dos diretores escolares das redes municipais de ensino do Brasil eram selecionados através das indicações e apadrinhamentos políticos, as demais formas de seleção, como concurso público e eleições, representavam apenas cerca de 25,6% do total de escolas.

Dessa maneira, as indicações políticas e supostamente técnicas fazem parte de um conjunto de estratégias para o maior controle dos sistemas de ensino (Oliveira; Vasques-Menezes, 2018), impondo, portanto, um sistema hierarquizado e rígido em torno da gestão da escola em razão das interferências políticas e ideológicas.

A autonomia tem como uma de suas faces principais a apresentação dos pontos de vistas e conjugação de visões que proporcionam um ambiente libertador capaz de desenvolver um sentido real que supere as relações artificiais. Todos precisam ter vez e voz, com respeito e ética em um contexto democrático reflexivo consistente em harmonia com o Projeto Político Pedagógico - PPP.

Dessa forma, o princípio da gestão democrática deve ser encarado como um verdadeiro espelho da democracia e como meio para superação do patrimonialismo e das desigualdades sociais (Gadotti, 2014) envolvendo a complexidade das diferentes áreas e temas concernentes aos estudos e formas de atuação na educação (Kunz, Araújo, Castioni, 2017). Nesse sentido, a superação das desigualdades educacionais é essencial e é um caminho inevitável para a amenização das desigualdades sociais.

Para que o processo democrático aconteça no ambiente escolar faz-se necessário conduzir esforços administrativos, financeiros, pedagógicos, dentre outros, com condições de participação dos envolvidos no processo educacional. É um chamado para o compartilhamento, a união e a convergência de interesses. Nesse sentido, a participação popular nas esferas de decisões torna-se imperativo, pois de acordo com Gadotti (2014, p.6):

a defesa da teoria democrática do Estado não é ainda amplamente majoritária na sociedade e, muito menos, a sua prática. A prática está aquém da teoria, não só por falta de mecanismos oferecidos pelo Estado, mas, igualmente, pela pouca presença da cidadania na defesa de seus direitos. Daí a necessidade de fortalecer as formas de controle do Estado, estimulando organizações civis, organizando a participação direta da população na definição de políticas públicas, incentivando as organizações populares a formular, propor, fiscalizar os atos do governo e, sobretudo, “educar para e pela cidadania”.

Uma estratégia nessa direção pode estar no ato de propiciar mais liberdade para conversar com pessoas, que no geral tenham tido a liberdade para isso no ambiente da escola. A abertura dada ao outro é uma possibilidade de integração e estímulo para a consolidação de relações verdadeiras que buscam a elevação das aprendizagens, desenvolvimento profissional e pessoal, bem como o crescimento democrático que se dá pela comunicação também de sentimentos e de troca de experiências e ideais.

Um gestor verdadeiramente líder passa a confiança para os demais e, dessa forma, as entregas da instituição se ampliam porque ocorre uma inspiração positiva em prol do projeto elaborado democraticamente pela qual as pessoas se sentem pertencentes e valorizados entregando resultados que contribuem para o crescimento de todos que estão inseridos no projeto em que cada um sabe a sua função e evita a centralização.

Ao vivenciar uma escola democrática-participativa, os estudantes, as famílias e os educadores contribuem para a consolidação da nossa democracia na nossa sociedade. E esse valor é fundamental para a qualidade da oferta educativa. O modelo de diretor heroico e messiânico é equivocado e isso está sendo transformado, visto que os atuais gestores estão abandonando a visão autocrática, e com isso, assumindo uma postura de liderança, mobilização e articulação em função das propostas coletivas concebidas e implantadas com base no diálogo e pautada na participação. Cury (2007, p. 484-485), ao abordar a educação como um direito e caminho para o exercício da cidadania, cita que,

a declaração e a efetivação desse direito tornam-se imprescindíveis no caso de países, como o Brasil, com forte tradição elitista e que, tradicionalmente, reservaram apenas às camadas privilegiadas o acesso a este bem social. A precárias condições de existência social, os preconceitos, a discriminação racial e a opção por outras prioridades fazem com que tenham uma herança peada de séculos a ser superada.

Ademais, nas escolas ainda não temos uma massificação da ideia de equidade e isso é resultado da fragilidade de uma educação democrática em nossas famílias e em nossa sociedade. Experimentar uma gestão democrática depende de uma mudança de postura que, por sua vez, implica assumir princípios democráticos como orientação/projetos de vida.

A descentralização é vista como um pilar da gestão democrática e, em função disso, precisamos nos apropriar dos sentidos que estão relacionados a essa ideia e das repercussões que proporcionam na nossa atuação. A prestação de serviços públicos deve ocorrer de modo descentralizado, transparente e efetivo. E isso é o oposto de uma gestão centralizada em uma pessoa ou de uma instância. Gadotti (2014) cita outras possibilidades e canais que também fazem parte do jogo democrático e podem ser alternativas para maior participação da comunidade escolar dentro da escola.

Quando pensamos em participação, em geral, vem à imaginação um conjunto de pessoas reunidas num único local. Não exploramos ainda o suficiente o grande potencial de participação possibilitado pelas redes sociais e pelas novas tecnologias, a chamada “eParticipação”. Conferências e encontros também podem se realizar em meio virtual. A participação popular se amplia com a disseminação dos meios digitais de comunicação. Hoje, no Brasil, a participação popular, principalmente dos jovens, está mais vinculada às redes sociais, regidas por grande horizontalidade, sem hierarquias, ainda não inteiramente aproveitada pelas políticas educacionais. Como sustenta Ladislau Dowbor (2013) “as novas tecnologias e a economia do conhecimento são bem-vindas, trata-se de assegurar o seu aproveitamento e uso democrático” (Gadotti, 2014, p. 19).

Considerar a descentralização é pensar de modo horizontal, em rede e articulada, na qual o poder é distribuído e/ou compartilhado com os sujeitos participantes. Nessa lógica, a colaboração nos sistemas de ensino é basilar e enraíza a prestação dos serviços educacionais. Essas concepções estão fundamentadas tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

O Inep, em 2013, desenvolveu um Indicador de Complexidade da Gestão com base em dados coletados no Censo da Educação Básica. Tal indicador é um parâmetro nacional, de acordo com as dimensões e dados que o compõe, do nível de complexidade que os

diretores escolares encontram nas respectivas redes de ensino. Quanto à metodologia e construção desse indicador, para sua compreensão, é necessário observar e entender as notas explicativas do Inep⁵:

Notas: 1) O indicador classifica as escolas em níveis de 1 a 6 de acordo com sua complexidade de gestão, níveis elevados indicam maior complexidade. Com base nos dados disponíveis do Censo da Educação Básica, considerou-se que a complexidade de gestão está relacionada às seguintes características: porte da escola, número de turnos de funcionamento, quantidade e complexidade de modalidades/etapas oferecidas. A tabela apresenta o percentual de escolas da respectiva agregação em cada um dos níveis da escala do indicador.

2) Como o horário de início das turmas com mediação didático-pedagógica semipresencial ou a distância (EAD) não é coletado no Censo Escolar, as escolas que ofertam uma ou mais turmas nessas mediações têm o número de turnos de funcionamento (definido pelo horário de início das turmas) tratado como ausente.

3) Os níveis de complexidade de gestão são descritos abaixo de acordo com as características predominantes das escolas pertencentes a cada um deles.

E desse processo, o Inep distribuiu a complexidade da gestão escolar em seis níveis, a saber:

Quadro 1 – Níveis de complexidade da gestão escolar.

Nível 1 - Escolas que, em geral, possuem porte inferior a 50 matrículas, funcionam em único turno, ofertam uma única etapa de ensino e apresentam a Educação Infantil ou os Anos Iniciais como etapa mais elevada*.

Nível 2 - Escolas que, em geral, possuem porte entre 50 e 300 matrículas, funcionam em 2 turnos, com oferta de até 2 etapas de ensino e apresentam a Educação Infantil ou os Anos Iniciais como etapa mais elevada*.

Nível 3 - Escolas que, em geral, possuem porte entre 50 e 500 matrículas, funcionam em 2 turnos, com oferta de 2 ou 3 etapas de ensino e apresentam os Anos Finais como etapa mais elevada*.

Nível 4 - Escolas que, em geral, possuem porte entre 150 e 1000 matrículas, funcionam em 2 ou 3 turnos, com oferta de 2 ou 3 etapas de ensino e apresentam o Ensino Médio, a Educação Profissional ou a EJA como etapa mais elevada*.

Nível 5 - Escolas que, em geral, possuem porte entre 150 e 1000 matrículas, funcionam em 3 turnos, com oferta de 2 ou 3 etapas de ensino e apresentam a EJA como etapa mais elevada*.

Nível 6 - Escolas que, em geral, possuem porte superior a 500 matrículas, funcionam em 3 turnos, com oferta de 4 ou mais etapas de ensino e apresentam a EJA como etapa mais elevada*.

*Considerou-se como a etapa mais elevada ofertada pela escola aquela que atenderia, teoricamente, alunos com idade mais elevada.

Fonte: INEP (2014).

Assim, o indicador considera as seguintes dimensões: matrícula, turno e etapa de ensino que a escola oferece. Quanto mais matrículas, turnos e etapas, maior será o nível de complexidade da gestão. Nesse horizonte, percebe-se que nomear diretores que não estejam familiarizados e inseridos no contexto da determinada escola, por exemplo, de nível

⁵ Fonte: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/complexidade-de-gestao-da-escola>. Acesso em: 29 set. 2022.

6, considerada a mais complexa, provavelmente terá muito mais dificuldades de conhecer a realidade da escola específica, diminuindo sua capacidade de gerir com eficiência administrativa e pedagógica.

Segue um gráfico que expressa os percentuais totais por localização (urbana e rural) e dependência administrativa (redes municipal, estadual, federal e privada), todos relativos ao ano de 2021.

Gráfico 1 – Percentual de escolas segundo os níveis.

Fonte: Brasil (2021).

De posse desses dados, observa-se inicialmente que apenas o estado de Roraima tem mais escolas no nível 1 (este estado conta com quase 45% de suas escolas neste nível), embora em todas as demais Unidades Federativas haja uma considerável quantidade de escolas neste mesmo nível de complexidade.

A situação do estado de Roraima pode ter, em parte, explicação do ponto de vista demográfico, mas não é possível explicar apenas por essa via, visto que outros estados nortistas com baixa densidade demográfica tem outra composição de complexidade de gestão de suas escolas. De toda forma, é caso *sui generis* e que merece investigação, sobretudo, porque com uma rede de ensino, teoricamente, apenas considerando o indicador de complexidade da gestão do Inep, menos complexa, não se nota neste estado uma melhor qualidade educacional. Essa questão é relevante para se ler o indicador não como verdade absoluta, mas como o que ele é: um indicador, que deve ser cotejado com outros dados e informações relativos à determinada rede de ensino. Para se desdobrar com mais profundidade a questão de Roraima, assim como para os demais estados da federação, é necessário considerar como se distribui essa rede escolar, desagregando mais o indicador do Inep.

Contudo, salvo o referido estado do norte, o nível mais elevado em todo país é o 2, posto que somente no Acre e no Rio Grande do Sul esse nível é superado pelo nível 3. Em relação ao nível 3, observa-se que este é o nível que concorre em quase situação de igualdade com o nível 2 nos estados do Amazonas, Ceará e no Distrito Federal. Nos demais estados, o nível 3 é de forma consistente o terceiro mais frequente.

Quanto aos níveis 4 e 5, observa-se uma expressiva concorrência em termos percentuais em estados do nordeste, ao passo que nas regiões sul e sudeste, o nível 4 é bem mais destacado em relação ao nível 5. Todas essas tendências gerais são corroboradas nos dados em nível Brasil e regiões.

O nível 6 é nacionalmente o menos frequente de todos, tendo alguma expressão de maior relevo nos estados de Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Entre muitos usos possíveis desse indicador, pode-se destacar a possibilidade de que secretários municipais e estaduais de educação negociem com as suas redes de ensino, ações de formação continuada para os diretores conforme o nível de complexidade de suas escolas, visto que muito provavelmente gerir uma escola de nível de complexidade 1 não traz os mesmos desafios e implicações de uma gestão em se pensando uma escola de nível 6 de complexidade.

Assim, é preciso verticalizar a capacitação dos gestores escolares conforme as características das escolas em que atuam, embora ainda remanesçam indagações sobre uma correlação direta entre complexidade da gestão escolar e desempenho escolar, nos termos de Gobbi *et al.* (2020). Nessa perspectiva, se há diversidade de problemas e contextos escolares, não é possível imaginar que as soluções sejam as mesmas para todas as escolas.

Gestão democrática e resultados escolares

Diante do fato de que “A gestão democrática das escolas públicas se encontra na agenda da política educacional do governo brasileiro, notadamente a partir das últimas décadas do século XX, e se amplia nos anos iniciais do século XXI” (Cabral Neto; Castro, 2011, p. 745), vale a pena pontuar que o trabalho dos diretores escolares é peculiar e diferente do que se processa na gestão de uma empresa, ideias em consonância às de Cury (2007). Pois,

segundo ele, a escola se difere de uma empresa ou loja comercial, sendo, portanto, espaço de oferecimento do ensino como bem público. Enquanto na maioria das empresas há processos hierárquicos rígidos e a finalidade precípua é produzir bens e oferecer serviços, muitos deles padronizados ou segmentados, na escola, a entrega final é a educação de qualidade, oferecida com equidade e responsabilidade, visto que a unidade escolar possui uma função social elementar para a sociedade.

Com efeito, a escola e sua gestão são responsáveis pelo futuro educacional dos educandos. Apesar de ser uma constatação óbvia, ela tem implicações muito profundas e sérias, visto que nessa linha de raciocínio, é preciso incluir no conceito de gestão de pessoas na escola não somente os profissionais da educação, mas também os próprios estudantes e a respectiva comunidade escolar. Fato é que tal “[...] concepção tem se apresentado como uma demanda dos setores organizados dos educadores que, historicamente, pressionaram o poder público para criar mecanismos de gestão democrática para a administração das unidades escolares” (Cabral Neto; Castro, 2011, P. 745).

Por isso, sabiamente, o Projeto Político Pedagógico, - PPP da escola contempla, em ambiente de gestão democrática, a participação de todos os atores educacionais. Em face disso, assinala-se que não cabe decisões autocráticas e hierarquizadas por parte do diretor da escola, pois tais decisões desconsideram a necessidade de ouvir e compartilhar as decisões com os afetados por elas, sobretudo os estudantes. E, para pensar sobre esses aspectos é necessário partirmos de pressupostos que assentam o entendimento de que “[...] a explicação para o formato que assume a gestão escolar, em contextos particulares, embora guarde as suas especificidades, traz elementos constitutivos do cenário sociopolítico e econômico no qual ela se desenvolve” (Cabral Neto; Castro, 2011, p. 746).

Desse modo, antes de nos aprofundarmos nessas nuances, cabe ressaltar o cenário em que estamos situados:

a reforma educacional implementada no Brasil, nas últimas décadas, ocorreu no âmbito da redefinição do papel do Estado, tomando, como referência, os pressupostos neoliberais, a globalização da economia e a reestruturação produtiva. Essa conjuntura criou condições para o surgimento de paradigmas econômicos mais flexíveis que vêm substituindo o modelo taylorista/fordista, em uma tentativa de responder às novas configurações assumidas pelas economias internacionais. As inúmeras transformações que estão ocorrendo na esfera da produção, do mercado e do Estado fazem parte de um mesmo movimento histórico em que o capitalismo busca estratégias para a sua recomposição (Harvey, 1992; Anderson, 1995) (Cabral Neto; Castro, 2011, p. 746).

Diante desse contexto, tendo em vista os desafios que se apresentam em virtude dos cenários políticos e econômicos, torna-se mais significativo assumir uma postura na qual mais que promover laivos de participação estudantil pontuais, é preciso que os gestores da escola observem de fato as opiniões e sugestões dos discentes quando da tomada de decisões, inclusive as administrativas, respeitando obviamente os aspectos normativos inerentes a questões de cunho administrativo.

Assim, assumindo que a escola deve promover não somente o desenvolvimento de habilidades, competências e conhecimentos nos educandos, mas também deve orientar quanto a atitudes, valores e comportamentos para o convívio social e para a prática futura do trabalho e realização profissional, há que se propiciar meios de sair do plano meramente discursivo em direção à prática.

Dessa maneira, há que se considerar nesse percurso se atualmente os estudantes têm tido de fato representatividade nos colegiados escolares, visto que estes espaços além de cruciais para a definição dos rumos da escola, pode ser um lugar de desenvolvimento de liderança e protagonismo estudantil/juvenil. Isso é particularmente relevante, pois líderes não são formados apenas com recursos teóricos e indicações de que a liderança é importante.

Assim, fala-se muito em protagonismo para os jovens, mas não os deixamos praticar e desenvolver tais atitudes e habilidades no ambiente escolar, que pode ser explorado de forma não artificial. A escola é, portanto, na perspectiva de um espaço de construção de lideranças, subutilizado ou muitas vezes desconsiderado como *lócus* privilegiado para tais práticas.

Se a escola não compartilha com os estudantes os desafios de gestão que enfrenta, perde-se a oportunidade de construir nos jovens uma cultura de coparticipação não somente nas decisões, mas no encontro criativo das melhores soluções. Isso ocorre porque o estudante não é visto como um sujeito capaz de colaborar com os processos de gestão.

Dessa forma, alguns problemas específicos que a gestão da escola precisa resolver deveriam ser socializados com os estudantes e professores, que, juntos, poderiam elaborar projetos articulando os saberes dos vários componentes curriculares para iluminar ou auxiliar a escola e o diretor na definição da melhor alternativa de solução. Essa situação exemplifica a necessidade de transformação do sistema de autoridade e uma melhor distribuição e compartilhamento do trabalho dentro das escolas, como aponta Paro (1987).

Por esse enfoque, a elaboração e implementação de projetos pedagógicos ganham vida e coloração na realidade, fazendo com que os estudantes percebam o real sentido de um projeto pedagógico e de pesquisa. Assim, a mudança para um horizonte mais promissor depende da confiança por parte da escola no potencial criativo e intelectual dos discentes, visto que boas ideias e soluções de problemas reais do universo escolar podem surgir também dos estudantes, inclusive porque eles são diretamente atingidos por quase todas as questões escolares e se relacionam diretamente com professores e os profissionais da educação, incluindo gestores escolares.

Cabe destacar que essa dissertação traz à baila constatações de que ao estudante, quando se pensa a questão da gestão escolar, fica acantonado ou participa muito timidamente desses processos. A defesa da gestão democrática vai muito além da questão política, que por si já é bastante relevante. Política aqui entendida como sinônimo de participação democrática na perspectiva da participação. O fator que mais corrobora que a gestão escolar seja democrática é que os dados relacionados à qualidade educacional explicitam claramente, como é o caso do Ideb, que quanto mais democrática for a gestão, há impactos positivos no índice de desenvolvimento da escola. Uma das facetas relevantes da gestão democrática diz respeito à existência e efetiva participação do conselho escolar nas decisões sobre planejamento pedagógico:

[...] a frequência mensal constitui a periodicidade ideal de reuniões do Conselho Escolar, por se associar a melhores índices do IDEB. A média do IDEB (Séries Finais) das escolas que declararam ter seu planejamento pedagógico sempre definido e validado pelo Conselho Escolar é superior ao das escolas que o fazem com menor frequência ou que não possuem esse colegiado” (Riscal; Luiz, 2016, p. 135).

Na mesma linha, o Ideb de escolas cujo planejamento administrativo também é deliberado pelo conselho escolar tende a ser maior: “o IDEB das Séries Iniciais das escolas cujos Conselhos Escolares definem e validam sempre o planejamento administrativo da escola é superior à das escolas que o fazem com frequência inferior, nunca fazem ou não possuem Conselho Escolar” (Riscal; Luiz, 2016, p. 137).

Com esses dois breves exemplos, nota-se que a gestão democrática, desde que seja efetivamente participativa, é sinônimo de melhoria nos indicadores de qualidade escolar. E isso ocorre, entre outros motivos, porque a participação é mobilizadora e motivadora, engaja as pessoas, que sentem que seu trabalho faz a diferença.

Gobbi et al. (2020) realiza um estudo sobre a relação entre gestão e o desempenho escolar, com a utilização de dados/resultados de Matemática da Prova Brasil- 2015 em 182 unidades escolares da rede pública do estado do Espírito Santo. Os autores identificaram que a complexidade da gestão escolar impacta diretamente como moderadora no encadeamento entre gestão escolar e o desempenho, impondo, portanto, efeitos negativos.

Gobbi et al. (2020) propõe um modelo de pesquisa sobre os impactos da gestão no desempenho escolar, constante na figura 1. Nota-se, a priori que o gestor estará com maiores possibilidades de alcançar o êxito por meio do fortalecimento da liderança pedagógica, que pode ser uma característica pessoal do gestor, do engajamento que o gestor é capaz de promover dentro da escola, sobretudo nos docentes. Nesse sentido, a gestão escolar pode colaborar ou não para potencializar o trabalho colaborativo.

Fonte: Gobbi et al. (2020, p. 203).

Entretanto, a interface entre a gestão escolar e o desempenho escolar é impactada diretamente na complexidade da gestão escolar, parâmetros definidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que considera o tamanho da escola, quantidade de turnos de funcionamento e as etapas/modalidades oferecidas pela Unidade Escolar. Os resultados a que chegaram Gobbi et al. (2020) foram os seguintes (Quadro 2):

Quadro 2 – Resultados das hipóteses de pesquisa de Gobbi et al. (2020).

Hipóteses	Resultados
H1: A Gestão Escolar impacta positivamente o Desempenho Escolar.	Confirmada
H2: A Liderança Pedagógica reflete a Gestão Escolar.	Confirmada
H3: O Engajamento reflete a Gestão Escolar.	Confirmada
H4: A Complexidade da Gestão Escolar modera a relação entre Gestão Escolar e Desempenho Escolar, com impacto negativo	Confirmada (ressalvado o nível de significância)

Fonte: adaptado de Gobbi et al. (2020),

Dessa forma, constatamos que todas as hipóteses de pesquisas foram confirmadas: a liderança pedagógica e o engajamento impactam diretamente a gestão escolar; a gestão escolar reflete no desempenho escolar e com isso, a complexidade da gestão assume um papel moderador, com reflexos negativos, na relação entre gestão e desempenho escolar (Gobbi et al., 2020).

Nesse aspecto, ainda de acordo com Gobbi et al. (2020), a gestão escolar é resultado de um conjunto indissociável de variáveis e contextos que culminam com o fracasso ou êxito no desempenho escolar, tendo a liderança como preponderante, como também o clima escolar e a presença de recursos financeiros/estruturais como fatores condicionantes para o desempenho dos estudantes.

Ainda sobre os conselhos escolares, vale refletir sobre as seguintes questões:

o conselho escolar é formado por representantes de toda a comunidade escolar (inclusive alunos) e sua composição é paritária, ou seja, possui o mesmo número de pessoas entre funcionários (incluindo professores) e não-funcionários?
O conselho escolar tem normas de funcionamento definidas e conhecidas por todos?
Os conselheiros recebem capacitação (cursos, participação em seminários etc.) para exercer sua função?
O conselho escolar tem à sua disposição informações sobre a escola em quantidade e qualidade suficientes para que possa tomar as decisões necessárias?
O conselho escolar participa das definições orçamentárias da escola? (Brasil, 2004, p. 32).

E quanto à participação efetiva de estudantes, pais, mães e comunidade em geral nas principais decisões da gestão escolar, merece meditação as seguintes indagações:

há grêmios estudantis ou outros grupos juvenis participando da tomada de decisões na escola e ajudando os alunos a se organizarem?
Existem espaços onde todos (alunos, diretor, professores, funcionários, pais, mães e outras pessoas da comunidade) possam discutir e negociar encaminhamentos relativos ao andamento da escola?
A direção presta contas à comunidade escolar, apresentando regularmente o orçamento da escola e seus gastos?

A comunidade escolar conhece e discute as dificuldades de gestão e de financiamento da escola?

Os pais participam de associações de apoio à escola, tais como associações de pais e mestres ou outras?

Os pais e as mães comparecem e participam ativamente das reuniões sobre a vida escolar dos alunos?

A escola se mantém aberta aos finais de semana para que a comunidade possa usufruir do espaço (salas, pátio, quadras de esporte, biblioteca, etc.)?

A escola elaborou o seu projeto político-pedagógico com a participação de toda a comunidade escolar (alunos, professores, pais, diretor, funcionários em geral, conselheiros tutelares e demais membros da comunidade escolar)?

Quando são realizadas atividades de confraternização com a comunidade (festas, gincanas, bailes, formaturas), garante-se a presença de todos, mesmo daqueles pais e alunos completamente desprovidos de recursos financeiros? (Brasil, 2004, p. 32).

Apenas vislumbrando essas questões, fica bem patente que a gestão democrática não se resume a votar para eleger diretor da escola. É uma nova postura diante da complexidade que é a educação e ato de educar, e que, como já sobejamente disse Paulo Freire, “ninguém faz sozinho”.

A gestão escolar não pode ser centralizadora, posto que é perigoso e ineficaz o diretor escolar assumir para si todas as ações e decisões, sem incluir os professores, os funcionários, os estudantes e a comunidade nas questões centrais da escola.

Nessa linha, é uma tarefa difícil, porém necessária, propiciar uma gestão horizontal, na qual assegure aos docentes liberdade e autonomia de sua prática, que, contudo, precisa ser também negociada coletivamente com a gestão escolar, estudantes e comunidade, considerando as orientações normativas, o PPP e os princípios educativos postos em relevo como prioritários por todos da escola. O que temos, de fato, é que “A gestão democrática dos sistemas de ensino e das escolas públicas com essas características se coloca, hoje, como uma necessidade inadiável para promover a melhoria da qualidade do ensino e propiciar o efetivo exercício da cidadania” (Cabral Neto; Castro, 2011, p. 754).

Um dos grandes desafios atuais do diretor da escola, no que se refere à relação da gestão escolar aos resultados de aprendizagens, é reposicionar o professor em termos de autonomia, pois se o diretor escolar não tiver visão crítica sobre os modelos de gestão por resultado e desempenho entranhados atualmente nos discursos burocráticos e oficiais, há grande chance de que sua prática diminua ainda mais a autonomia docente. Pois, com base em modelos com viés neoliberal, as instâncias superiores da gestão escolar tem imposto às escolas brasileiras perspectivas de controle e regulação da prática docente, com base em

resultados e indicadores produzidos por avaliações internacionais, testes avaliativos estes padronizadas que são importantes para produzir dados e informações de interesse do capital para a elaboração ou revisão de políticas públicas de maneira ampla, mas que não se pode ignorar uma tendência cada vez maior de usos das avaliações externas como instrumento de controle e regulação do trabalho dos professores.

Oliveira e Vasques-Menezes (2018) destacam que os projetos neoliberais, angariados por partidos conservadores em diferentes países e por agências e organismos multilaterais, tiveram um grande peso em alterações no âmbito educacional, ao ponto que o discurso e defesa da redução dos custos, assim denominados de austeridade na área educacional faz parte de um conjunto de intencionalidade para a transferência de responsabilidades para o corpo docente, gestores e comunidade escolar por meio do discurso de redução.

Por ser representativa do interesse e do compromisso da escola e do seu entorno, a gestão democrática pode contribuir, significativamente, para o sucesso da escola. A mudança da noção de responsabilização – princípio caro ao gerencialismo – para uma visão de participação e envolvimento local nas decisões da escola desponta como fundamental para se buscar a qualidade da educação. (Cabral Neto; Castro, 2011, p. 755)

Essa perspectiva tem forte ligação com modelos antigos de gestão, por exemplo, o taylorismo e o fordismo. Nessa linha, os professores seriam apenas executores de um trabalho padronizado e sistematizado por especialistas externos, que controlariam de perto o currículo escolar via avaliação e material didático. Nesse cenário, aos professores caberia apenas implementar atividades pedagógicas pré-programadas em termos de seleção de conteúdos, habilidades e competências de forma acrítica.

Nesse horizonte, qual seria a alternativa de gestão mais adequada? A resposta com certeza é complexa, mas um dos caminhos possíveis diz respeito à liderança do diretor e de seus coordenadores pedagógicos em realizar uma análise crítica dos resultados das avaliações externas com vistas a usar, quando possível, pedagogicamente, os resultados do Saeb, por exemplo, em benefício das aprendizagens dos estudantes, portanto, a gestão escolar democrática na perspectiva da participação torna-se a base para o crescimento e qualificação do trabalho pedagógico.

Da mesma forma que não é prudente entender e pautar tudo na escola com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), por exemplo, não é possível

ignorar uma série de dados e informações que uma avaliação aplicada nacionalmente produz. Além disso, Oliveira e Vasques-Menezes (2018) citam que além da possibilidade de contribuir para produção de uma escola mais eficaz e redução das desigualdades, as avaliações também podem impulsionar efeitos segregadores para as escolas, tendo em vista ao acirramento da competitividade ao privilegiarem os *rankings*.

Nessa perspectiva, o diretor da escola precisa conhecer bem o SAEB, suas finalidades, objetivos e verdadeiros propósitos como instrumento de coleta de dados e informações de aprendizagem e de contexto escolar e liderar em sua escola os melhores usos dessas avaliações, que de fato pode contribuir no âmbito do planejamento das prioridades pedagógicas e de aprendizagem de forma geral, em se pensando a unidade escolar, ou de forma particular por parte dos professores.

O que se está a refletir aqui não é na linha de treinar os estudantes para os testes, mas de propiciar, alimentar e qualificar o debate sobre os resultados da escola e do próprio município considerando o Saeb, analisando adequadamente esses resultados nos diversos planejamentos da escola. Tudo isso é relevante, pois é inadmissível que o gestor escolar na atualidade ignore os dados, informações e indicadores educacionais disponíveis, visto que estes ostentam consistência e confiabilidade técnica, chancelados oficialmente, quando de tomada de decisões e na própria condução do diálogo com os docentes e famílias.

Por essa linha, indaga-se quais diretores têm tido a curiosidade de conhecer, entender e divulgar os resultados de sua escola apurados no Saeb, já que a escola é melhor e mais indicada instância para contextualizar seus resultados, realizando de fato uma avaliação das medidas coletadas por esse instrumento avaliativo. Requer-se, então, que o diretor coordene e lidere a leitura crítica e avaliativa dos resultados do Saeb de sua unidade.

É preciso lembrar que os resultados do SAEB não dizem respeito diretamente ao desempenho dos estudantes e tampouco se deve avaliar o desempenho docente por essa via. A melhor maneira de entender o SAEB é situá-lo como uma pesquisa nacional sobre as aprendizagens dos estudantes em seu contexto escolar específico.

Assim, o foco é na análise e interpretação do comportamento das aprendizagens de habilidades, competências e conhecimentos objetos dessa avaliação externa. Importante destacar que o SAEB não foi concebido para avaliar o aluno ou o professor; serve para monitorar as aprendizagens e nesse campo certamente tem uma ótima contribuição a dar,

considerando suas séries históricas e escalas de proficiência, que são divulgadas pelo Inep com interpretações pedagógicas (Brasil, 2020). E essas interpretações precisam de nova interpretação feita por cada escola à luz de seu contexto e interesse de uso pedagógico ou de gestão em relação a estas informações pedagógicas de cunho geral. Cabe ao diretor fomentar esse debate em sua escola.

Essa publicação é, segundo entendemos, mais relevante para a escola que o próprio Ideb (esse indicador auxiliar mais os gestores nos níveis hierárquicos superiores, desde que estes compreendam a sua finalidade e alcance), visto que esse é o principal elemento-síntese do resultado do Saeb de natureza pedagógica e que pode mobilizar discussões entre os docentes e gestão da escola, para se pensar, por exemplo, o planejamento da unidade escolar.

O retrato apresentado, portanto, contemplando determinada edição do Saeb (que pode ser replicada para outras edições da mesma avaliação externa), mas também traz as principais informações de concepção, finalidade, áreas do conhecimento avaliadas, formato dos instrumentos de medida e análises sintéticas sobre os resultados de uma determinada edição do SAEB, neste caso, a de 2019.

Esse documento é de suma importância para a escola, professores, coordenadores pedagógicos e diretores, dado o volume de dados e informações esclarecedoras sobre o SAEB e que pode contribuir muito no debate qualificado sobre seus próprios resultados, apresentados tecnicamente pelo Inep, ou seja, de maneira não exaustiva ou determinística, deixando boa margem para as escolas fazerem seus próprios juízos de valores sobre os referidos resultados, inclusive de posse de dados contendo séries históricas de edições pretéritas da avaliação.

Considerações finais

Defendemos que a gestão das pessoas na escola prime pelo essencial: as pessoas, posto que quando os atores escolares se sentem verdadeiramente valorizados, amplia-se a motivação, e o interesse por ações inovadoras, mudanças estruturais, dentro de uma cultura de colaboração e sentimento de pertencimento a um trabalho significativo, relevante socialmente e prazeroso, possibilitando, portanto, maiores possibilidades de práticas exitosas no âmbito da gestão escolar e, conseqüentemente, na esfera pedagógica.

Diante de tantos desafios, é mister ampliar a forças simbólicas e práticas no que se refere aos diretores escolares. Muitas vezes, apenas sobram cobranças a este profissional, normalmente tão dedicado e comprometido com o sucesso de sua unidade escolar. É preciso, nessa perspectiva, pensar com mais clareza e objetividade para atenção à saúde do gestor escolar, pois muitos deles estão sofrendo de quadros graves de depressão, ansiedade, Burnout e outras enfermidades relacionadas as múltiplas funções e ao trabalho estressante, carregado de cobranças e que não necessariamente está sendo reconhecido socialmente, até mesmo do ponto de vista interno de sua escola.

Olhar para esse profissional com mais empatia e respeito é mais que importante, é essencial ao êxito do funcionamento da escola. Não custa destacar que há muitos diretores de escolas públicas responsáveis por distintas unidades escolares, submetidos, portanto, a uma rotina e jornada de trabalho extenuantes. Esse quadro não dialoga com a ideia e sonho de educação de qualidade que todos nutrimos. Pensar em educação de qualidade também perpassa dar qualidade de vida aos profissionais de educação.

Ao mesmo tempo, é preciso incorporar na dimensão de gestão de pessoas na escola os atores que fazem a escola ter sentido de existir. Portanto, não é possível desconsiderar a centralidade dos estudantes quando o assunto é gestão escolar e gestão de pessoas. Diante disso, pensar a escola como um espaço necessariamente de decisões colegiadas parece ser o melhor caminho, não somente por imposição legal, mas em prol de sua própria sobrevivência institucional, que no caso da escola pública, tem relação com a percepção social de sua respeitabilidade e confiança em seus resultados.

Portanto, resta dizer que a sociedade espera muito da escola, mas os professores e demais trabalhadores da educação também esperam mais da sociedade em termos de reconhecimento e prestígio social. Voltando ao ponto inicial: as pessoas gostam do que fazem e gostam mais ainda quando são vistas como importantes, desde que isso seja percebido com ações práticas e concretas.

Referências

BRASIL. **Escalas de proficiência do SAEB**. Brasília, DF: INEP, 2020.

BRASIL. **Indicadores da qualidade na educação**. Ação Educativa, Unicef, PNUD, Inep-MEC (coordenadores). São Paulo: Ação Educativa, 2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_indqua.pdf. Acesso em: 30 set. 2022.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 9394/1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 junho de 2014. Plano Nacional de Educação**. Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm Acesso em: 13 out. 2022.

BRASIL. **Relatório de resultados do Saeb 2019**: volume 1: 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e séries finais do Ensino Médio. Brasília, DF: INEP, 2021.

CABRAL NETO, A.; CASTRO, A. M. D. A. Gestão escolar em instituições de ensino médio: entre a gestão democrática e a gerencial. **Educação & Sociedade**, v.32, n.116, p.745-770, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302011000300008>

CURY, C. R. J. A gestão democrática na escola e o direito à educação. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação - ANPAE**, v.23, n.3, p.483-495, 2007. DOI: <https://doi.org/10.21573/vol23n32007.19144>

GADOTTI, M. **Gestão democrática com participação popular no planejamento e na organização da educação nacional**. Brasília: CONAE, 2014. p.12-35. Disponível em: <https://conae2014.mec.gov.br/images/doc/Sistematizacao/Impressos/ColetaneadeTextos.pdf> Acesso em: 10 out. 2022.

GOBBI, B. C.; LACRUZ, A. J.; AMÉRICO, B. L.; ZANQUETTO FILHO, H. Uma boa gestão melhora o desempenho da escola, mas o que sabemos acerca do efeito da complexidade da gestão nessa relação? **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v.28, n.106, p.198-220, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0104-40362019002701786>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP. **Nota técnica n. 40/2014, de 17 de dezembro de 2014**. Brasília, DF: INEP, 2014c. Disponível em: http://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2014/escola_complexidade_gestao/nota_tecnica_indicador_escola_complexidade_gestao.pdf Acesso em: 20 out. set. 2025.

KUNZ, S. A. S.; ARAÚJO, G. C. C.; CASTIONI, R. Epistemologia e a pesquisa em política educacional: vetores que orientam os pesquisadores do campo educacional. **Revista de Ensino de Geografia**, v.8, n.15, p.17-47, 2017. DOI: <https://doi.org/10.14393/REG-v8-2017-78668>

MAKARENKO, A. **Problemas da educação escolar soviética**. Lisboa: Editora Seara Nova, 1978. (Coleção Educação e Ensino)

OLIVEIRA, I.; VASQUES-MENEZES, I. Revisão de literatura: o conceito de gestão escolar. **Cadernos de pesquisa**, v.48, n.169, p. 876-900, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/198053145341>

PARO, V. H. **Gestão democrática da escola pública**. 4 ed. ver. atual. São Paulo: Cortez, 2016.

PARO, V. H. A utopia da gestão escolar democrática. **Cadernos de pesquisa**, n.60, p.51-53, 1987. Disponível em: <https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/1235>

RISCAL, J. R.; LUIZ, M. C. **Gestão democrática e a análise de avaliações em larga escala: o desempenho de escolas públicas no Brasil**. São Carlos: Pixel, 2016.

SOUZA, Â. R. Explorando e construindo um conceito de gestão escolar democrática. **Educação em revista**, v.25, n.3, p.123-140, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-46982009000300007>